

TANA OBRAZINI BAHOLOVCHI PSIXODIAGNOSTIK METODIKALARNING O'ZBEKCHA VARIANTLARINI PSIXOMETRIK TEKSHIRISH

Tulyaganova Robiyabonu Xasan qizi

O'zbekiston Milliy Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20645373>

Abstract. The purpose of this study is to adapt Uzbek versions of methods aimed at assessing body image and to examine their psychometric characteristics. The study included married women aged 20-50 years $N=335$. The average age of the respondents was $M=34$. The study utilized the SIBID, MBSRQ, BIQLI, ASI-R, and BISS methods. The internal reliability of the methodologies was verified using the Cronbach alpha coefficient. The results showed that satisfactory and high reliability indicators were identified in all methods: SIBID ($\alpha=.920$), BIQLI ($\alpha=.903$), ASI-R ($\alpha=.822$), MBSRQ ($\alpha=.788$), and BISS ($\alpha=.754$). To verify construct validity, explorer factor analysis, the Kaiser-Meyer-Olkin criterion, and the Barlett sphericity test were used. The results obtained showed that the methods have sufficient psychometric characteristics in the sample of Uzbek women. The research results are based on these methodologies.

Keywords: body image, psychometric validation, reliability, factor analysis, Uzbek women, body satisfaction.

Аннотация. Целью данного исследования является адаптация узбекских вариантов методик, направленных на оценку образа тела, а также проверка их психометрических характеристик. В исследовании приняли участие замужние женщины в возрасте от 20 до 50 лет $N=335$. Средний возраст респондентов составил $M=34$ года. В исследовании использовались методы SIBID, MBSRQ, BIQLI, ASI-R и BISS. Внутренняя достоверность методик проверялась с помощью коэффициента альфа Кронбаха. Результаты показали, что во всех методиках выявлены показатели удовлетворительной и высокой степени достоверности: SIBID ($\alpha=.920$), BIQLI ($\alpha=.903$), ASI-R ($\alpha=.822$), MBSRQ ($\alpha=.788$), BISS ($\alpha=.754$). для проверки конструктивной валидности использовались эксплораторный факторный анализ, критерий Кайзера-Мейера-Олкина и тест сферичности Барлета. Полученные результаты показали, что методики обладают достаточными психометрическими характеристиками на примере узбекских женщин. Результаты исследования основаны на данных методиках.

Ключевые слова: образ тела, body image, психометрическая валидация, достоверность, факторный анализ, узбекские женщины, удовлетворенность

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotning maqsadi tana obrazini baholashga qaratilgan metodikalarning o'zbekcha variantlarini adaptatsiya qilish hamda ularning psixometrik xususiyatlarini tekshirishdan iborat. Tadqiqotda 20-50 yosh oralig'idagi turmush qurgan ayollar ishtirok etdi $N=335$. Respondentlarning o'rtacha Yoshi $M=34$ ni tashkil etdi. Tadqiqotda SIBID, MBSRQ, BIQLI, ASI-R va BISS metodikalari qo'llanildi. Metodikalarning ichki ishonchliligi Cronbach alfa koeffitsienti yordamida tekshirildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, barcha metodikalarda qoniqarli va yuqori darajadagi ishonchlilik ko'rsatkichlari aniqlandi: SIBID ($\alpha=.920$), BIQLI ($\alpha=.903$), ASI-R ($\alpha=.822$), MBSRQ ($\alpha=.788$), BISS ($\alpha=.754$). konstrukt

validlikni tekshirish maqsadida eksplorator factor tahlili, Kaiser-Meyer-Olkin mezoni va Barlett sferiklik testi qo'llanildi. Olingan natijalar metodikalarning o'zbek ayollari namunasida yetarli psixometrik xususiyatlarga ega ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari mazkur metodikalardan O'zbekiston sharoitida ilmiy va amaliy tadqiqotlarda foydalanish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: tana obrazi, body image, psixometrik validatsiya, ishonchlilik, factor tahlil, o'zbek ayollari, tana qoniqishi.

Tana obrazi shaxsning o'z jismoniy ko'rinishi, tana shakli va tashqi qiyofasiga nisbatan shakllangan hissiy, kognitiv va baholovchi munosabatlari tizimini ifodalaydi. Zamonaviy psixologiyada tana obrazi insonning psixologik farovonligi, o'z-o'zini baholashi hamda ijtimoiy moslashuvi bilan uzviy bog'liq konstrukt sifatida talqin qilinadi. Ayniqsa ayollarda tana obrazi masalasi psixologik tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Tana obrazi konsepsiyasining nazariy asoslari P.Schilder tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, olim tana obrazini inson ongida shakllanadigan dinamik psixologik tuzilma sifatida tavsiflagan. Keyinchalik T.Cash tomonidan tana obrazi bilan bog'liq kognitiv-emotsional jarayonlar, tashqi ko'rinishdan qoniqish hamda body image dysphoria masalalari chuqur tadqiq qilindi. Hozirgi davrda tana obrazi depressiya, xavotir, ovqatlanish buzilishlari, oilaviy munosabatlar hamda o'z-o'zini qadrlash bilan bog'liq muhim psixologik omillardan biri sifatida qaralmoqda. [1, 48-b]

Ayollarda tana obrazining shakllanishiga biologic, psixologik va sotsiokultural omillar ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa zamonaviy media makoni, ijtimoiy tarmoqlar va jamiyatdagi go'zallik standartlari ayollarning o'z tashqi ko'rinishini idrok etishiga sezilarli ta'sir qilmoqda. Turmushdagi ayollarda esa ko'proq tana obrazi oilaviy munosabatlar, reproduktiv tajriba, yosh o'zgarishlari va ijtimoiy roller bilan ham bog'liq ravishda namoyon bo'ladi.

Xorijiy psixologiyada tana obrazini o'rganishga aratilgan ko'plab valid metodikalar ishlab chiqilgan. Jumladan, Situational Inventory of Body-Image Dysphoria (SIBID), Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ), Body Image Quality of Live Inventory (BIQLI), Appearance Schemas Inventory-Revised (ASI-R) va Body Image States Scale (BISS) metodikalari keng qo'llaniladi. Mazkur metodikalar tana obrazining turli komponentlarini baholash imkonini beradi. [2, 23-b]

Shuni ta'kidlash joizki, aynan tana obrazi, tanadan qoniqish, tana bilan bog'liq metodikalar o'zbek tilidagi valid va adaptatsiya qilingan psixodiagnostik metodikalarning yetishmasligi aynan shu mavzu doirasidagi ilmiy tadqiqotlarni olib borilishi sustligiga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa tana obrazini kompleks baholashga qaratilgan metodikalarning mahalliy adaptatsiyasi va psixometrik tekshiruvini yetarli darajada amalga oshirilmagan.

Mazkur tadqiqotning maqsadi tana obrazini baholovchi metodikalarning o'zbekcha variantlarini adaptatsiya qilish hamda ularning psixometrik xususiyatlarini o'zbek ayollari namunasida tekshirishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi

Jadval 1. Respondentlarning demografik tavsifi

Ko'rsatkichlar	Qiymat
Respondentlar soni (N)	335
Yosh oralig'i (min-max)	20-50
O'rtacha yosh (M)	34.00
Standart og'ish (SD)	7.45

Turmush holati	Turmush qurgan ayollar
Ijtimoiy qatlam	Turli ijtimoiy qatlam egalari

Tadqiqotda 20-50 yosh oraliq`idagi turmush qurgan ayollar ishtirok etdi N=335. Respondentlarning o`rtacha yoshi M=34ni tashkil etdi. Tadqiqot tanlanmasi turli kasb egalari, shuningdek uy bekalari kabi turli qatlam vakillaridan shakllantirildi. Tadqiqotda O`zbekiston hududining turli regionlaridan o`zbek ayollari ixtiyoriy ishtirok etib, respondentlarga maxfiylik tamoyili kafolatlandi.

Tadqiqot metodikalari

Tadqiqotda tana obrazi bilan bog`liq turli psixologik konstruktarni baholash maqsadida quyidagi metodikalardan foydalanildi:

- Situational Inventory of Body-Image Dysphoria (SIBID);
- Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ);
- Body Image Quality of life Inventory (BIQLI);
- Appearance Schemas Inventory-Revised (ASI-R);
- Body Image States Scale (BISS). [3, 334-342 b]

Metodikalarning o`zbekcha variantlari tadqiqotchi tomonidan tarjima qilindi hamda lingvistik va mazmuniy moslashtirish ishlari amalga oshirildi. Tadqiqot ma`lumotlariga statistik ishlov berishda IBM SPSS Statistics dasturidan foydalanildi. Metodikalarning ichki ishonchliligi Cronbach alfa koeffitsienti yordamida baholandi. Konstrukt validligini tekshirish maqsadida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mezonini, Barlett sferiklik testi hamda eksplorator factor tahlili qo`llanildi. Metodikalararo bog`liqlikni aniqlash uchun Pearson korrelyatsion tahlili amalga oshirildi. Shuningdek, tavsifiy statistika ko`rsatkichlari va normal taqsimot mezonlari hisoblandi. [4, 455-460 b]

Adabiyotlar

1. Paul Schilder. The Image and Appearance of the Human Body. New York: International Universities Press, 1950.
2. Thomas F. Cash. Body Image: A Handbook of Theory, Research, and Clinical Practice. New York: Guilford Press, 2002.
3. Thomas F. Cash. Cognitive-behavioral perspectives on body image // Encyclopedia of Body Image and Human Appearance. – 2012. – P. 334–342.
4. Thomas F. Cash., Fleming E.C. The impact of body image experiences: Development of the Body Image Quality of Life Inventory // International Journal of Eating Disorders. – 2002. – Vol. 31(4). – P. 455–460.
5. Thomas F. Cash. The Situational Inventory of Body-Image Dysphoria: Psychometric evidence and development of a short form // International Journal of Eating Disorders. – 2002. – Vol. 32(3). – P. 362–366.
6. Kaiser H.F. An index of factorial simplicity // Psychometrika. – 1974. – Vol. 39(1). – P. 31–36.
7. Bartlett M.S. A note on the multiplying factors for various chi-square approximations // Journal of the Royal Statistical Society. – 1954. – Vol. 16(Series B). – P. 296–298.